
CONSTRUINDO PONTES: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA A INCLUSÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA EM MARINGÁ (PR)

BUILDING BRIDGES: CHALLENGES AND STRATEGIES FOR THE INCLUSION OF THE HOMELESS POPULATION IN MARINGÁ (PR)

Bruna Laís Bertolini¹

Fernando Luiz de Paula Santil²

RESUMO

Este artigo discute a realidade das pessoas em situação de rua na cidade de Maringá (PR), evidenciando os principais desafios enfrentados por essa população e propondo possíveis soluções por meio de políticas públicas intersetoriais e ações colaborativas entre Estado, sociedade civil e organizações não governamentais. A pesquisa parte da constatação de que essas pessoas são, em grande medida, invisibilizadas e criminalizadas, sendo tratadas como um incômodo ao espaço urbano e não como sujeitos de direitos. Com base em autores que abordam a exclusão social, o preconceito e a desumanização, o trabalho destaca o papel da hostilidade institucional e da indiferença social no agravamento da situação de rua. Dentre as soluções discutidas, ressalta-se a necessidade de programas de acolhimento, segurança alimentar e políticas habitacionais efetivas, com ênfase no modelo internacional Housing First, que prioriza a oferta imediata de moradia como etapa inicial para a reinserção social. A análise defende que apenas com o envolvimento contínuo e articulado de

¹ Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá – UEM. E-mail: pg55591@uem.br.

² Doutor em Ciências Geodésicas pela Universidade Federal do Paraná (UFP). Professor Adjunto da Universidade Federal de Uberlândia – UFU. E-mail: fernando.santil@ufu.br.

diferentes setores será possível construir uma cidade mais inclusiva, que respeite e valorize a dignidade humana.

PALAVRAS-CHAVE: População em situação de rua; Exclusão social; Políticas públicas; Maringá.

ABSTRACT

This article discusses the reality of homeless people in the city of Maringá (Paraná, Brazil), highlighting the main challenges faced by this population and proposing possible solutions through intersectoral public policies and collaborative actions involving the State, civil society, and non-governmental organizations. The study is based on the observation that homeless individuals are largely invisible and criminalized, treated as a nuisance to urban space rather than as rights-bearing citizens. Drawing on authors who address social exclusion, prejudice, and dehumanization, the paper emphasizes the role of institutional hostility and social indifference in worsening street homelessness. Among the proposed solutions, the article highlights the need for shelter programs, food security initiatives, and effective housing policies, with particular emphasis on the international Housing First model, which prioritizes immediate housing as a first step toward social reintegration. The analysis argues that only through continuous and coordinated engagement from multiple sectors will it be possible to build a more inclusive city that respects and upholds human dignity.

KEYWORDS: Homelessness; Social exclusion; Public policies. Maringá.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o fenômeno da população em situação de rua tem ganhado visibilidade em razão do crescimento expressivo do número de pessoas vivendo nas calçadas, praças e marquises das grandes e médias cidades brasileiras. Maringá, cidade localizada no norte do Paraná e frequentemente destacada por seus índices de qualidade de vida, também enfrenta os impactos dessa realidade. A presença de indivíduos em extrema vulnerabilidade nas ruas da cidade desafia a imagem de progresso urbano e evidencia a existência de desigualdades sociais profundas e, muitas vezes, naturalizadas pelo poder público e pela sociedade.

A condição de estar em situação de rua é multidimensional e envolve fatores sociais, econômicos, psicológicos e culturais. Entre as principais causas identificadas estão o desemprego, a ausência de políticas habitacionais acessíveis, os conflitos familiares, a violência doméstica, os transtornos mentais, o uso abusivo de substâncias psicoativas e a falta de acesso a redes de apoio institucional. Contudo, é preciso reconhecer que a situação de rua é, sobretudo, um reflexo do fracasso das estruturas sociais em garantir direitos básicos como moradia, alimentação, saúde e dignidade.

Apesar de ser um fenômeno historicamente presente nas cidades, a situação de rua tem sido agravada por políticas públicas negligentes e por discursos excludentes que associam essas pessoas à criminalidade, ao vício e à preguiça. Conforme analisa Bursztyn (2003), há uma tendência crescente de desumanização dessas pessoas, muitas vezes tratadas como seres descartáveis ou mesmo como "inimigos urbanos" que precisam ser removidos para que a cidade funcione conforme a lógica da ordem e da produtividade. Essa percepção contribui para a hostilidade crescente em relação a essa população, especialmente em contextos políticos marcados pela intolerância e pelo conservadorismo social.

Em Maringá (PR), observa-se a implementação de ações pontuais, muitas vezes insuficientes para enfrentar o problema de forma estruturada. A atuação do poder público, embora existente, carece de articulação intersetorial e de continuidade.

Por outro lado, organizações não governamentais e movimentos da sociedade civil vêm desenvolvendo iniciativas importantes, voltadas ao acolhimento, à alimentação e à escuta dessas pessoas. Ainda assim, o impacto dessas ações é limitado diante da ausência de uma política pública efetiva e de longo prazo.

A invisibilidade social que recai sobre essa população contribui para a manutenção do problema. Cardin e Vieira (2018) apontam que, ao serem vistos como parte da “paisagem urbana”, esses indivíduos tornam-se objetos do olhar indiferente, muitas vezes ignorados ou evitados. Essa naturalização da miséria é reforçada por uma lógica higienista, que prioriza a estética e a ordem urbana em detrimento da vida humana. Cunha (2021) destaca que a presença de pessoas em situação de rua é frequentemente tratada como “poluição visual”, gerando incômodo à ordem espacial da cidade, o que reforça estigmas e impede avanços na inclusão social.

Nesse sentido, é fundamental compreender que a população em situação de rua não é homogênea e tampouco passiva. Como observam Silva e Hüning (2015), essas pessoas ocupam os espaços públicos de forma ativa, produzindo-se como sujeitos políticos, mesmo diante da ilegalidade e do abandono. A rua, ainda que marcada pela violência e pelo desamparo, torna-se também um espaço de resistência e de convivência coletiva. O estigma, no entanto, permanece forte, e relatos como o de J.P.S., que afirma ter sido questionado se seria “bandido” ou “ladrão” por viver nas ruas, evidenciam o preconceito e o medo de que ainda permeiam as relações sociais.

Diante dessa realidade, este artigo propõe-se a discutir os principais problemas enfrentados pela população em situação de rua em Maringá, bem como apontar caminhos possíveis para sua superação. A análise será orientada por uma perspectiva crítica e intersetorial, levando em consideração a importância de políticas públicas articuladas, o papel das organizações sociais e a necessidade de engajamento da sociedade civil na construção de alternativas mais humanas e efetivas.

Entre as propostas discutidas, destaca-se o modelo Housing First (Moradia Primeiro), que prioriza a oferta de moradia estável como primeiro passo para a reintegração social, contrariando abordagens tradicionais que condicionam o acesso à moradia à abstinência de drogas ou à adesão a programas de tratamento. Criado nos anos 1990 em Nova Iorque, esse modelo demonstrou eficácia ao ser replicado em

diversos países e pode oferecer contribuições importantes para o contexto brasileiro, sobretudo em cidades como Maringá, onde há capacidade técnica e institucional para desenvolver programas inovadores.

Além disso, o presente trabalho defende a ampliação de programas de alimentação, como restaurantes comunitários e bancos de alimentos, o fortalecimento de espaços de acolhimento e convivência, e a criação de oportunidades de capacitação profissional para que essas pessoas possam reconstruir suas trajetórias com autonomia e dignidade.

Portanto, discutir a situação da população em situação de rua em Maringá (PR) não é apenas uma questão de política social, mas também de ética, cidadania e responsabilidade coletiva. Ao iluminar esse tema, o artigo busca contribuir com o debate público e acadêmico, oferecendo subsídios para a formulação de políticas mais justas, inclusivas e sensíveis à complexidade humana.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia consiste na sistematização das práticas e procedimentos adotados para a resolução das questões de pesquisa (Mattos, 2006). A presente tese caracteriza-se por uma abordagem quali-quantitativa, combinando referenciais teóricos, dados quantitativos e entrevistas com pessoas em situação de rua.

A escolha do local de estudo, Maringá (PR), deve-se ao fato de a comarca ser frequentemente considerada “a melhor cidade para se viver”, embora esse slogan oculte as mazelas sociais historicamente presentes no município. As entrevistas desempenharam papel fundamental, dado o objeto central da pesquisa: o ser humano em situação de rua. Por meio delas, tornou-se possível descrever o mundo sob a perspectiva dos entrevistados, contribuindo para a compreensão profunda e diferenciada dos fenômenos sociais que permeiam as histórias individuais.

Concorda-se com Argilaga (1995) ao afirmar que o corpus da pesquisa é construído à medida que o pesquisador se aproxima do fenômeno estudado, neste caso,

a situação de rua. As entrevistas foram realizadas de forma semiestruturada, no período de 16 de fevereiro a 1º de março de 2024.

Em consonância com a Resolução nº 466/2012, os participantes foram devidamente informados sobre a voluntariedade da participação, assim como assegurado o sigilo e o anonimato dos dados coletados.

Embora os entrevistados compartilhem a condição de vulnerabilidade social, percebe-se que cada indivíduo traz consigo uma trajetória singular e particular.

No que tange à pesquisa documental, foram consultados documentos oficiais em níveis federal, estadual e municipal, selecionados conforme a relevância para o tema “população em situação de rua”.

Quanto à pesquisa bibliográfica, foram utilizados livros, artigos, teses e demais referências que abordam os conceitos de “lugar” e “população em situação de rua”. Após o levantamento bibliográfico, procedeu-se à análise crítica e discussão das contribuições científicas pertinentes, buscando identificar soluções para os problemas investigados.

Nesse sentido, adota-se o entendimento de Fonseca (2002), que destaca a importância da pesquisa bibliográfica para conhecer o que já foi produzido por outros pesquisadores, permitindo, por meio da revisão sistemática da literatura, responder às questões propostas.

É fundamental diferenciar a pesquisa bibliográfica da pesquisa documental: enquanto a primeira envolve a análise crítica e interpretativa de textos elaborados por diversos autores sobre o tema, a segunda consiste na consulta de documentos oficiais e fontes primárias que não passam por um tratamento analítico prévio.

Inicialmente, realizou-se a localização e seleção de todo o material pertinente ao tema da população em situação de rua e à noção de lugar, em sentido amplo. A pesquisa de campo e o aprofundamento dos conteúdos encontrados possibilitaram a filtragem e delimitação dos itens relevantes para a tese, sendo, conseqüentemente, escolhidos e descartados os dados e informações conforme sua pertinência.

Adotou-se a técnica de leitura compreensiva, que envolve o reconhecimento, exploração, seleção, reflexão crítica e interpretação do material bibliográfico consultado (Lima; Miotto, 2007).

Por fim, a pesquisa bibliográfica revelou-se de suma importância, pois forneceu dados atualizados e consistentes, essenciais para a fundamentação teórica do estudo.

3 PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM MARINGÁ (PR): PROBLEMAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

Segundo Alvarez et al. (2009), as pessoas em situação de rua são identificadas como aquele grupo de seres humanos habitando as ruas, por vezes instaladas nos albergues, vivendo situações existenciais extremas. Muitos deles desenvolveram um movimento específico de viver no mundo, respondendo ao crime com o crime, mergulhando na indiferença, nas drogas, e na mendicância.

Na grande parte das vezes, trata-se de pessoas que perambulam nos espaços públicos, enfrentando desafios diários, como as baixas e altas temperaturas, arquitetura hostil que os expulsam dos locais privados, olhares de medo ou de desprezo. Encontram-se, sem dúvidas, sob condições desfavoráveis, enfrentando maior fragilidade social perante outros grupos sociais. Lutam diariamente por sua sobrevivência (Nonato, 2018).

A população em situação de rua é definida a partir do seu estado de miserabilidade e desamparo, sendo manifesta a sua vulnerabilidade diante da negligência com que é tratada, sendo, por inúmeras vezes, vítimas de preconceito e violência em suas mais variadas formas (Rolnik, 2012).

Relatos de pessoas que vivem nas ruas revelam uma realidade marcada por experiências de humilhações. N., um homem de 55 anos, expressa essa dor ao compartilhar sua vivência: “Eu ganhei lanche, eu vendi catavento, dois catavento pra filhinha de um rapaz ali, aí ele não tinha dinheiro ele só tinha pix, aí ele foi e me pagou um lanche e uma coca ali naquela lanchonete ali ó. Aí a hora que eu fui pegar o segurança me tocou que nem cachorro lá, me xingou (...)”.

Concorda-se com Vieira, Bezerra e Rosa (2004), quando afirmam que a população de rua é o retrato mais cruel da miséria social.

Morar na rua é reflexo visível do agravamento da questão social nas grandes metrópoles. Misturam-se na rua trabalhadores cujas fontes de sobrevivência se originam dela mesma, como é o caso dos catadores de papel, lavadores e guardadores de carro; desempregados que buscam pequenos bicos, cujo rendimento não lhes permite o pagamento de moradia; e os que vivem da mendicância e da contravenção (VIEIRA, BEZERRA e ROSA, 2004, p. 159).

Em regra, todas as pessoas – independentemente do local onde vivem, são titulares de direitos e garantias, de forma que o fato de viverem nas ruas não configura renúncia ao direito que possuem (Nonato, 2018). Entretanto, percebe-se que direitos fundamentais, como alimentação, transporte, segurança, propriedade, dentre outros, são ceifados dessas pessoas.

Nas pessoas em situação de rua é encontrado um processo de exclusão, como se uma grande parte da sociedade os visse como criaturas descartáveis, não os reconhecendo como sujeitos portadores de direitos e garantias, mas como não humanos, alheios à cidadania (Alvarez et al., 2009).

Viver na rua implica estar em situação de vulnerabilidade e risco social constante. Aquele que vive nas ruas está exposto a qualquer situação: agressões, maus tratos por aqueles que deveriam transmitir ordem e proteção, tornando-se uma realidade cotidiana por serem rotulados como “vagabundos”.

Há, sem dúvida, uma hostilidade às pessoas em situação de rua, intensificada sobretudo nos últimos anos, dada uma campanha massiva de ódio na política brasileira que abomina as pessoas em estado de vulnerabilidade.

Esta situação é discutida por Bursztyń (2003), que afirma existir uma ideia de eliminação física dessas pessoas. O autor acrescenta que estamos em um processo de dessemelhança entre seres humanos, em que o cidadão em situação de rua é visto como alguém que não mais pertence a espécie humana.

Para Silva e Hüning (2015), as ruas inóspitas, tornam-se lugares viciosos: ao invés de evitá-los, assumem o risco de fazerem delas sua morada; aí mesmo onde não

deveriam estar, produzindo-se c como sujeitos políticos das cidades, mesmo que estando em ilegalidade, abandonados à própria sorte.

São pessoas marginalizadas e invisíveis, como se já fizessem parte da paisagem urbana (Cardin e Vieira, 2018).

A indiferença, o temor ou a ausência de solução para o problema faz com que as pessoas não enxerguem as pessoas que vivem nas ruas, ignorando-as por completo. Quando não são ignoradas, são vistas como um problema de poluição do espaço urbano, por viverem nas calçadas, praças, pontes, etc. A presença de tais pessoas incomoda a ordem espacial da cidade, embora haja uma parcela pequena da sociedade que os enxerguem e se preocupem com a sua presença (Cunha, 2021).

Mattos, et. al (2004) relata o temor das pessoas que passavam na praça em conhecer e conversar com as pessoas em situação de rua. Esse medo talvez esteja relacionado ao rótulo da pessoa em situação de rua como um criminoso, tendente a assaltar, pedir esmola ou violentar aquele que atravessa o seu caminho.

O preconceito contra essas pessoas é alimentado por estigmas sociais e desinformação, o que contribui para a exclusão e agravando a vulnerabilidade. Há instalado na sociedade, de um modo geral, a ideia de que as pessoas em situação de rua estão necessariamente envolvidas em atividades ilícitas, o que dificulta a implementação de políticas públicas voltadas para a reintegração social.

Há também o preconceito racial. Um dos entrevistados afirmou ter sofrido preconceito não por viver nas ruas, mas pela sua cor.

Casos pontuais de atos ilícitos cometidos por pessoas em situação de rua são usados como justificativa para generalizar toda a população, ignorando que o fato de que o crime está presente em todas as classes sociais.

O entrevistado J. P. S, relata que já foi questionado se seria “bandido” e “ladrão” pelo fato de viver nas ruas: “Às vezes a pessoa chega e começa a conversar e quer saber o porquê da situação e tá numa situação de rua né, e pede perguntas as vezes sai não as vezes sai “a você não é bandido?”, “você não é ladrão?”.

Tal situação desencadeia a violência estatal praticada contra essas pessoas. Segundo Resende (2017), essa violência contra populações vulneráveis repete a lógica

que sustentou a escravidão: a exclusão de determinados sujeitos da população do acesso aos seus direitos, tornando a Justiça a maior barreira à própria Justiça.

O autor cita um triste acontecimento ocorrido em São Paulo (SP) em 03 de maio de 2017, quando Samir Ali Ahmad Sati, pessoa em situação de rua foi gratuitamente agredido durante uma abordagem da Guarda Civil Metropolitana (GCM):

A ultrajante ação da GCM, registrada em vídeo pelo estudante de jornalismo Marcos Hermanson e postado em redes sociais, resultou na hospitalização de Samir Sati, com uma fratura no pulso, mas o homem ainda recebeu quatro acusações no inquérito policial: receptação, desobediência, resistência e desacato. O inquérito contra ele foi remetido ao Fórum do Jabaquara, São Paulo, no final de maio, para apreciação pelo promotor, mas foi retornado por defeito de instrução, e a Delegacia teve de refazer o inquérito. O inquérito foi novamente encaminhado, mas a documentação do processo só poderá ser consultada após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu eventual recebimento pelo poder judiciário. O Ministério Público não tem prazo para se pronunciar, e até 13 de setembro de 2017 ainda não havia feito isso, embora o inquérito tenha sido reenviado ao Fórum em 20 de julho. O caso de Samir Sati dá mostra da gestão policial e judicial da situação de rua no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo, e é neste trabalho contextualizado na discussão dos decretos do governo municipal sobre a questão (RESENDE, 2017, p. 4)

O caso gerou debates sobre a conduta das forças de segurança em relação às pessoas em situação de rua e evidenciou a vulnerabilidade desse grupo diante de ações de repressão. A repercussão levou a manifestações públicas e discussões sobre políticas de abordagem e assistência a populações vulneráveis nas áreas urbanas.

A violência se mostra uma preocupação para as pessoas que vivem nas ruas, sobretudo no período noturno, local onde as ruas estão vazias e há aumento de agressões e até mesmo de mortes, conforme relatado em entrevistas feitas por Aguiar e Iriart (2012). Segundo os autores, as pessoas tiveram que promover estratégias de proteção, como dormir em grupos, dormir durante o dia e ficar acordado à noite ou dormir em locais diferentes do que estiveram no dia anterior.

Narrativas políticas e midiáticas também reforçam a ideia de que a presença de pessoas em situação de rua é um problema de segurança pública, e não de direitos humanos.

De um modo geral, as pessoas em situação de rua são socialmente enxergadas como uma ameaça e não como uma população que está em risco. Elas são vistas como um problema, enquanto na verdade o problema é a situação em que vivem. Em razão dessa visão distorcida, os governantes reforçam a necessidade de controle policial a essa população (Nonato, 2018).

Ainda, é comum que as pessoas em situação de rua sejam responsabilizadas pela própria situação em que se encontram, por suas ‘imperfeições’ e pelas suas problemáticas, principalmente quando se trata da dependência química (Silva, 2009).

Pelo fato de não trabalharem, são estigmatizados como um ser desviante, e degenerado, desviante, o que faz com que ele próprio se enxergue e se sinta como um elemento segregado, portador de uma identidade atrofiada (Stoffels, 1977).

Mas como conseguir um emprego morando na rua? Eis a contradição instalada.

Nas entrevistas realizadas, as maiorias das pessoas em situação de rua não exercem atividade remunerada. Alguns, entretanto, exercem trabalhos esporádicos, como vigias de carro.

Adorno (2011), chama a atenção para a atividade de catadores de material reciclável, como latas, como forma de ganhar um pouco de dinheiro que os ajudam nas suas sobrevivências. O autor ressalta que alguns deles, inclusive, se filiam a cooperativas de reciclagem, o que pode possibilitar a saída das ruas e aquisição de moradia popular com o auxílio de programas públicos.

Aldeia (2011) cita que o fato de não ter habitação diminui drasticamente a possibilidade de aceder ao emprego e o fato de não conseguir um emprego torna mais difícil manter a habitação. Segundo a autora sustenta, o fato de o indivíduo ir a uma entrevista de emprego e dar a morada de uma instituição ou não ter morada é, desde logo, um entrave para a sua admissão.

A falta de trabalho é um dos entraves para a humanização daquele que vive nas ruas. O cidadão que mora nas ruas muitas vezes não se enxerga como um completo ser

humano: a pressão da estrutura econômica faz com que ele não se sinta inserido na sociedade. Forma-se então uma nova identidade, a do mendigo, socialmente estigmatizado (Di Flora, 1987).

Se não bastasse o estigma de mendigo, ou “não humano”, aquele que vive em situação de rua sofre também com o estigma de doente mental, louco, desviante social (Stoffels, 1977). Cria-se a ideia de que o sujeito que vive nas ruas não pode estar com as suas faculdades mentais estáveis.

Nesse raciocínio, Mattos et. al. (2004) entende que muitas vezes as pessoas em situação de rua são vistas como loucas ou como “casos de internação”. É o estranhamento do diferente, que passa a ser objeto de repulsa e estranhamento. Se ter uma casa e constituir família são os padrões sociais, o que foge disso é considerado anormal. Assim as pessoas que vivem nas ruas são tidas como diferentes e incapazes de ter uma vida digna.

Fato é que aquele que vive nas ruas muitas vezes é invisível para a sociedade, e, quando visto, é associado a um contexto de loucura, mendigância ou violência.

Outro fato frequentemente citado por autores acerca dessa temática é o vício, presente em grande parte das pessoas que vivem nas ruas.

Varanda (2009) e Tondin, Barros Neta e Passos (2013) entendem que o uso de substâncias psicoativas é um como forma encontrada para minimizar o sofrimento físico e psíquico, uma espécie de alternativa para resistir às condições sociais adversas.

Em pesquisa realizada por Nascimento et al. (2022) concluiu-se que o consumo de entorpecentes é algo quase inerente à condição de rua, pois, segundo os entrevistados, o consumo de bebida alcoólica desperta sentimentos, dando lugar ao ócio. As substâncias tornam-se meios de fuga para enfrentamento da dura realidade vivida.

O uso de drogas mais nocivas como o crack é comum entre as pessoas em situação de rua. Aguiar (2012) afirma que muitas vezes o consumo é preexistente, mas a chegada às ruas intensifica o uso como forma de enfrentamento do sofrimento vivenciado.

O álcool, por sua vez, possui uma função dupla: confortar e causar a situação de rua em si. Nesta pesquisa, o álcool foi apontado como causa da situação de rua, e como principal vício presente nos entrevistados.

Há, ainda, a condição psicológica.

Estudos apontam que, as pessoas em situação de rua dormem menos do que a população em geral, e, como consequência, apresentam probabilidade maior de desenvolverem insônia (Aguiar e Iriart, 2012).

Também existe o abalo mental causado pelo sentimento de vergonha e humilhação, dado as circunstâncias em que se encontram. Esse sentimento muitas vezes os afasta de seus familiares, gerando uma tendência ao isolamento.

O indivíduo se sente humilhado, tendo seu auto respeito destruído, incorporando uma visão de próprio fracasso (Zaluar, 1995).

Outro aspecto trazido à discussão é o físico. Na maioria das vezes, as pessoas em situação de rua são encontradas com vestimentas sujas e rasgadas. Santos (2009) afirma que existe uma discriminação contra o corpo, a aparência física, a forma de se vestir e o comportamento dessa população. A autora entende que, em razão do estado dessa população, as cidades tendem a ter uma atitude higienista e repressiva contra as pessoas em situação de rua, pois, sem elas, a cidade teria um aspecto melhor.

A dificuldade em realizar sua higiene pessoal é também um fator que corrobora com a aparição de doenças. Em geral, pessoas que vivem nas ruas enfrentam falta de acesso ao banho, escovação de dentes e lavagem de roupas, tendo que utilizar, vez ou outra, de fontes e torneiras públicas para realizarem tais cuidados (Aguiar, 2012).

Segundo Magni (1994), existe uma associação das pessoas em situação de rua com a sujeira, o contágio de doenças. Ainda, segundo o autor, o estereótipo do nômade urbano é formado por roupa deteriorada, marcas na pele, cicatrizes, dentes caídos, etc.

Além disso, Honorato e Oliveira (2020) chamam a atenção para os altos índices de hospitalização dessa população, em razão do declínio físico e problemas mentais que os expõe a risco.

As pessoas em situação de rua enfrentam inúmeros problemas de saúde decorrentes de sua condição de vulnerabilidade, exposição a riscos ambientais e dificuldade de acesso a cuidados médicos. Esses problemas vão desde doenças físicas

até transtornos mentais, frequentemente agravados pela precariedade de suas condições de vida.

A pesquisa realizada por Aguiar (2012) ouviu assistentes sociais do Projeto Acolhimento e da Casa Amarela, onde constatou-se indivíduos em situação de rua com diagnósticos de retardo mental leve, esquizofrenia e psicose possivelmente em decorrência do uso de substâncias psicoativas, além de outros que permanecem pouco esclarecidos.

O autor relata que durante o trabalho de campo foi possível verificar que as pessoas em situação de rua possuíam saúde bucal comprometida, e que muitos não possuíam dentes. Muitos possuíam dores em diversos locais do corpo, doenças virais, ferimentos e doenças oftalmológicas. Entretanto, os serviços de saúde somente eram procurados quando a condição de saúde era considerada urgente.

Resolver os problemas que afetam as pessoas em situação de rua exige uma abordagem integrada, humana e multissetorial, que combine políticas públicas efetivas, ações da sociedade civil e o fortalecimento de redes de apoio.

Nesse sentido, é vital revisar as políticas públicas atuais, identificando suas limitações e propondo alternativas que se alinhem com as necessidades reais das pessoas em situação de rua. Uma abordagem centrada no ser humano deve considerar não apenas a assistência imediata, mas também a promoção de condições que possibilitem o empoderamento e a autonomia. Isso inclui a criação de programas que integrem serviços de saúde mental, capacitação profissional e habitação acessível, proporcionando um suporte abrangente que permita a essas pessoas reconstruírem suas vidas.

Nesse sentido, Alvarez et al. (2009) entendem ser necessário que as pessoas em situação de rua sejam contempladas com políticas públicas que garantam tratamento diferenciado em razão de suas fragilidades físicas, psíquicas e discriminatórias.

Mattos (2006) traz a necessidade de se iniciar um processo de saída das ruas para criação de políticas em prol dessa população. Essa saída das ruas está atrelada a necessidade de uma construção de projeto de vida, formada através de uma rede de apoio com amparo em políticas públicas que tornem isso possível (Souza, 2007).

É nesse contexto que surge a necessidade de um diálogo constante entre o poder público, as ONGs e a sociedade civil. A colaboração entre esses atores é essencial para a criação de um ecossistema que favoreça a inclusão. Quando diferentes setores se unem em prol de um objetivo comum, as chances de sucesso aumentam exponencialmente. A troca de experiências, a mobilização de recursos e a sensibilização da comunidade são elementos chave para a construção de um ambiente mais acolhedor e inclusivo.

Fernandes (2013) defende o acolhimento dessas pessoas em locais apropriados, onde elas possam conviver em comunidade, estudar e exercer uma profissão.

A fome é um dos cruéis obstáculos enfrentados por aqueles que vivem nas ruas. Embora haja pessoas da sociedade civil engajadas no combate à fome dessa população, é necessária a intervenção estatal para expandir iniciativas como restaurantes comunitários e bancos de alimentos e fornecimento de alimentos de forma regular para aqueles que estão em situação de extrema vulnerabilidade.

A insegurança alimentar é uma realidade diária, e muitos se veem obrigados a recorrer a doações, que nem sempre são garantidas. A experiência de buscar comida pode ser humilhante, levando à sensação de dependência e à perda da dignidade.

O acesso a água também é um dilema. Muitas vezes, as pessoas em situação de rua precisam se contentar com espaços públicos, como praças e calçadas, que não oferecem privacidade ou segurança. Essa realidade não apenas compromete a saúde física, mas também afeta a saúde mental, uma vez que a sensação de limpeza e cuidado é muitas vezes associada ao bem-estar.

Em trabalho de campo, Aguiar e Iriart (2012) observaram pessoas em situação de rua bebendo e lavando seus pertences em águas sujas. Na pesquisa de campo realizada nesta tese, não foi visualizada a presença de tal situação, talvez pelo fato de parte da população estar em praças onde continham torneiras com água potável.

Quanto à saúde física e mental das pessoas em situação de rua, entende-se ser necessário a criação de equipes de saúde para atender essas pessoas em suas próprias comunidades, oferecendo vacinas, tratamentos médicos urgentes e não urgentes,

esclarecimentos sobre formas de prevenção de doenças, além de acompanhamento para tratar traumas, dependência química e transtornos mentais.

Para pessoas com dependência química, é necessária a promoção de métodos que minimizem os riscos associados ao uso de substâncias. Ainda que haja uma autonomia na decisão das pessoas em situação de rua, é necessário que haja uma intervenção nos cuidados desses indivíduos por meio das unidades de saúde (Nascimento, 2022).

Enquanto estão nas ruas, é necessário prestar às pessoas informações sobre seus direitos e como acessá-los, como benefícios sociais e serviços públicos.

É necessário ainda que haja investimento em programas habitacionais acessíveis, como o Housing First, em português Moradia Primeiro, que oferece moradia estável antes de abordar outras questões como saúde ou emprego.

O *Housing First* é um modelo que se iniciou em Nova Iorque (EUA) nos anos 90, idealizado pelo Dr. Sam Tsemberis e pela organização sem fins lucrativos Pathways to Housing, e, devido aos bons resultados, atraiu pesquisadores e gestores públicos, tendo se difundido em vários países, sobretudo na Europa e América Latina (History and Origins of Housing First, 2024).

A ideia do Housing First é fornecer acesso imediato à moradia, sem exigir etapas intermediárias, garantindo acesso imediato à moradia estável e independente, respeitando o direito à privacidade e à escolha do morador (É possível Housing First no Brasil? experiências de moradia para população em situação de rua na Europa e no Brasil, 2019)

Outro ponto favorável é que os imóveis são distribuídos em zonas residenciais comuns, evitando a segregação social (Idem, 2019).

Trata-se o *Housing First* de um programa que prioriza pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, como as que vivem nas ruas há muito tempo ou possuem problemas de saúde mental, fornecimento de moradia imediata e permanentes, sem a necessidade de passar por abrigos ou residências temporárias.

Segundo Passos e Magalhães (2024) “as taxas de permanência na habitação são de 85% a 95%, mesmo para pessoas que necessitam de mais apoio. Há melhorias na saúde física e mental, redução no consumo de álcool e drogas, e diminuição das

urgências hospitalares e internações, bem como da intervenção dos serviços de segurança e justiça” (Idem, p. 26).

Após instalados em uma moradia apropriada, é preciso estimular o ingresso das pessoas (anteriormente em situação de rua) ao mercado de trabalho, o que pode ser feito através da capacitação profissional.

Um estudo realizado com coordenadores dos Centros Pop (Centros de Referência Especializado para População em Situação de Rua) no estado de São Paulo destaca que a inclusão produtiva está associada ao acesso ao mercado de trabalho, à renda e ao sentimento de pertencimento social. Esses centros atuam oferecendo informações, encaminhamentos e promovendo articulações intersetoriais para capacitação e qualificação profissional, embora enfrentem desafios como o preconceito, baixa escolaridade e uso de substâncias psicoativas (Pinho, Pereira e Lussi, 2019).

Outro estudo, que analisou os efeitos de um projeto de reinserção social em Ponta Grossa (PR), constatou que cerca de 27,7% dos indivíduos em situação de rua atendidos conseguiram emprego formal após o programa (Meneghetti, Faria e Martins, 2019).

A proposta de inclusão e reintegração social em Maringá (PR) deve ser pautada por uma visão holística, que considere não apenas as necessidades imediatas, mas também as condições estruturais que permitam que as pessoas se reergam.

A Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua prevê ações voltadas ao acesso do mercado de trabalho para essas pessoas. Um dos objetivos do PopRua é assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas públicas de trabalho e renda, além de disponibilizar programas de qualificação profissional para as pessoas em situação de rua, com o objetivo de propiciar o seu acesso ao mercado de trabalho, conforme disposto no artigo 7º, inciso I.

Para a sociedade civil em particular, entende-se ser importante campanhas de conscientização promovendo uma visão mais humana sobre as pessoas em situação de rua, combatendo estigmas e preconceitos.

Além disso, é necessária uma atuação conjunta entre sociedade civil, poder público e demais setores é essencial para a efetividade das políticas, garantindo recursos, monitoramento e mecanismos de denúncia contra violações (Guia de Atuação Ministerial, 2015).

A educação e a conscientização da comunidade desempenham um papel vital na construção de um ambiente mais acolhedor. Campanhas que abordem a realidade das pessoas em situação de rua podem ajudar a desmistificar preconceitos e promover empatia. É necessário alterar a imagem de risco que essas pessoas possuem perante a sociedade (Nonato, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A população em situação de rua em Maringá (PR) enfrenta uma série de desafios complexos que vão além da simples falta de moradia, englobando vulnerabilidades sociais, econômicas e de saúde. A negligência histórica, somada à crescente hostilidade social e política, reforça o ciclo de exclusão e estigmatização que essas pessoas vivem diariamente. A visão distorcida e preconceituosa da sociedade contribui para a marginalização e invisibilização dessas pessoas, dificultando o reconhecimento de seus direitos fundamentais e o acesso a serviços básicos.

Diante desse cenário, é imprescindível que políticas públicas efetivas sejam implementadas, priorizando o acolhimento humanizado, o atendimento integral à saúde — incluindo o suporte à dependência química e aos transtornos mentais — e a garantia do direito à alimentação e à água potável. Programas inovadores, como o Housing First, mostram-se promissores ao oferecer moradia estável e permanente, criando uma base sólida para que as pessoas em situação de rua possam reconstruir suas vidas com dignidade.

Além disso, a construção de pontes entre o poder público, a sociedade civil e organizações não governamentais é fundamental para a eficácia das ações de inclusão. Somente por meio de um trabalho conjunto, pautado na cooperação e no respeito aos

direitos humanos, será possível superar os preconceitos e promover uma transformação social que permita a reintegração dessas pessoas à vida comunitária.

Por fim, ressalta-se a importância da educação e da conscientização da sociedade como ferramentas indispensáveis para o combate ao estigma e à discriminação. A mudança cultural, aliada a políticas públicas integradas e ações comunitárias, pode transformar o ambiente urbano em um espaço mais acolhedor, justo e inclusivo para todos, especialmente para aqueles que hoje se encontram em situação de vulnerabilidade extrema.

AGRADECIMENTOS

A autora agradece à Universidade Estadual de Maringá e ao Programa de Pós-Graduação em Geografia (PGE-UEM) pelo apoio institucional à realização desta pesquisa. Agradece, ainda, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e à Fundação Araucária pela concessão de bolsa no âmbito do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação no Estado do Paraná (PDPG – Parcerias Estratégicas nos Estados IV), processo nº 40004015012Po, fundamental para o desenvolvimento deste trabalho.

REFERÊNCIAS

ADORNO, Rubens de Camargo Ferreira. **Atenção à saúde, direitos e o diagnóstico como ameaça:** políticas públicas e as populações em situação de rua. Etnográfica. Revista do Centro em Rede de Investigação em Antropologia, 2011.

AGUIAR, Maria Magalhães.; IRIART, Jorge Alberto Bernstein. **Significados e práticas de saúde e doença entre a população em situação de rua em Salvador, Bahia, Brasil.** Cad. Saúde Pública, 2012.

ALDEIA, João Miguel Maques Alves. **Os laços sociais no fenómeno dos sem-abrigo** (dissertação). Coimbra: Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, 2011. Disponível em <https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/15725>. Acesso em: 02 ago. 2024.

ALVAREZ, Aparecida Magali de Souza, ALVARENGA, Augista Thereza de; RINA, Silva Cristiane de S. A. Della. **Histórias de vida de moradores de rua, situações de exclusão social e encontros transformadores**. Saúde e sociedade, 18 (2), 259-272, 2009. Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.1590/S0104-12902009000200009>>. Acesso em: 16 mar. 2024.

ARGILAGA, María Teresa Anguera. **La observación participante**. In A. G. Báztan (Ed.), Etnografía: metodología cualitativa e investigación sociocultural. Barcelona: Boixareu Universitaria, 1995.

BURSZTYN, Marcel. **No meio da rua**. Rio de Janeiro: Garamond, 2003.

CARDIN, Valéria Silva Galdino; VIEIRA, Tereza Rodrigues. (orgs.). **Pessoas em situação de rua: invisibilidade, preconceitos e direitos**. Brasília - DF: Zakarewicz, 2018.

CUNHA, Cristina Almeida. **Moradores de rua: um problema público invisível e hipervisível nas cidades brasileiras**. Rev. colomb. soc. [online]. 2020, vol.43, n.2. Epub May 08, ISSN 0120-159X, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.15446/rcs.v43n2.82865>>. Acesso em: 25 set. 2024.

DI FLORA, Marilene Cabello. **Mendigos: porque surgem, por onde circulam, como são tratados?** Petrópolis: Vozes, 1987.

FERNANDES, Camila Nastari. **Estudo sobre o serviço de acolhimento em república para adultos em situação de rua do município de São Paulo** (dissertação). Universidade Federal do ABC, Santo André - SP, 2013.

FONSECA, João José Saraiva. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002.

Guia de Atuação Ministerial: **defesa dos direitos das pessoas em situação de rua** / Conselho Nacional do Ministério Público. – Brasília: CNMP, 2015.

History and Origins of Housing First. **Joint Office of Homeless Services**, 2024. Disponível em: <https://omeka.pdx.edu/exhibits/show/housingfirstoverview/housingfirsthistoryandorigin>. Acesso em: 10 fev. 2025.

HONORATO, Bruno Eduardo Freitas; OLIVEIRA, Ana Carolina Soares. **População em situação de rua e covid-19**. Revista de Administração Pública [Recurso

BERTOLINI, B. L., B. L.; SANTIL, F. L. Construindo pontes: desafios e estratégias para a inclusão da população em situação de rua em Maringá (PR). Revista Cosmos, XXII, p. 21-42, 2026. D.O.I 10.5281/zenodo.19484116

Eletrônico]. Rio de Janeiro, v.54, n.4, jul./ago. 2020. Disponível em: <https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/38236>. Acesso em: 24 ago. 2024.

LIMA, Telma Cristiane Sasso de; MIOTO, Regina Célia Tamasso. **Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica**. Revista Katálysis, Florianópolis, v. 10, n. esp., 2007.

MAGNI, Claudia Turra. **Nomadismo Urbano: uma etnografia sobre moradores de rua em Porto Alegre (dissertação)**. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1994.

MATTOS, Ricardo Mendes; FERREIRA, Ricardo Franklin. **Quem vocês pensam que (elas) são?** Representações sobre as pessoas em situação de rua. Psicologia & Sociedade, 16(2), 2004.

MENEGHETTI, Geovana; FARIA, Ana Cristina Cruz de; MARTINS, Jayne Cecília. **População em Situação de Rua: uma análise de reinserção social**. Revista das Faculdades Santa Cruz, v. 1, p. 97-113, 2019.

NASCIMENTO, V. F. do; FERREIRA, Kamila Alves; HATTORI, Thalise Yuri; TERÇAS-TRETTEL; Ana Cláudia Pereira; LEMES, Alisséia Guimarães; LUIS, Margarita Antonia Villar. **Relações de Pessoas em situação de rua com uso de substâncias psicoativas**. Revista Sociais E Humanas, 35(1), 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.5902/2317175843479>>. Acesso em: 06 out. 2024.

NONATO, Raiol. **Pessoas em situação de rua e violência: entrelaçados em nome da suposta garantia de segurança pública**. RDD, 2018.

PASSOS, Ana Célia; MAGALHÃES, José Luiz Quadros. **Políticas de moradia para as pessoas em situação de rua**. Emancipação, Ponta Grossa - PR, Brasil., v. 24, p. 1-26, 2024. DOI: 10.5212/Emancipacao.v.24.23640.038. Disponível em: <https://revistas.uepg.br/index.php/emancipacao/article/view/23640>. Acesso em: 13 jan. 2025.

PINHO, Roberta Justel do; PEREIRA, Ana Paula Fernandes Barão, LUSI, Isabela Aparecida de Oliveira. **População em situação de rua, mundo do trabalho e os centros de referência especializados para população em situação de rua (centro pop): perspectivas acerca das ações para inclusão produtiva**. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 27(3), 480-495, 2019.

RESENDE, Viviane De Melo. **Gestão policial da pobreza: vulnerabilidade de pessoas em situação de rua aos rigores da ordem pública - um estudo do caso de Samir Ali Ahmed Sati**. Revista Cis (Fundación Techo Chile), 2017.

BERTOLINI, B. L., B. L.; SANTIL, F. L. Construindo pontes: desafios e estratégias para a inclusão da população em situação de rua em Maringá (PR). Revista Cosmos, XXII, p. 21-42, 2026. D.O.I 10.5281/zenodo.19484116

ROLNIK, Raquel. **Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context**. Human Rights Council. United Nations, 2012.

SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos. **Notas sobre a dinâmica socioespacial da população em situação de rua**: estratégias de adaptação, sobrevivência e o manejo de recursos disponíveis. In Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Rua aprendendo a contar: pesquisa nacional sobre a população em situação de rua. Brasília: MDS, 2009.

SILVA, Maria Lúcia Lopes. **Trabalho e População em Situação de Rua no Brasil**. São Paulo: Cortez, 2009.

SILVA, Wanderson Nunes; HÜNING, Simone Maria. **De morador de rua a criminoso**. Athenea Digital, 15(2), 141-165, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1479>>. Acesso em: 15 de abril de 2024.

SOUZA, Eduardo Sodré de; SILVA, Sandra Regina Vilchez da; CARICARI, Ana Maria. **Rede social e promoção de saúde dos “descartáveis urbanos”**. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 2007. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0080-62342007000500012>>. Acesso em: 14 de mar. de 2024.

STOFFELS, Marie-Ghislaine. **Os mendigos na cidade de São Paulo**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.

TONDIN, Mara Cristina; BARROS NETA, Maria da Anunciação P.; PASSOS, Luiz Augusto. **Consultório de Rua**: intervenção ao uso de drogas com pessoas em situação de rua. R. Educ. Públ. [online], vol.22, n.49, suppl.02, ISSN 2238-2097, 2023.

VARANDA, Walter. **Liminaridade, bebidas alcoólicas e outras drogas**: Funções e significados entre moradores de rua (tese). Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 2009.

VIEIRA, Maria Antonieta da Costa; BEZERRA, Eneida Maria Ramos; ROSA, Cleisa Moreno Maffei. **População de rua**: quem é, como vive, como é vista. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 2004.

ZALUAR, Alba. **Comentários dos assessores sobre o perfil da população de rua**. In: ROSA, Cleisa M. M. (Org.). População de rua: Brasil-Canadá. São Paulo: Hucitec, 1995.